

Ferramenta da Terapia Narrativa:

Escrita de Carta Não Enviada

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

Ferramenta da Terapia Narrativa: Escrita de Carta Não Enviada

I. Conformática

Definologia: A escrita de carta não enviada é uma ferramenta da Terapia Narrativa que oferece ao paciente a oportunidade de expressar emoções não ditas em relação a eventos passados, possibilitando o resgate de experiências, reflexões e sentimentos que podem contribuir para o processo terapêutico.

Tematologia: Psicoterapia; Terapia Narrativa; Escrita Terapêutica; Expressão Emocional.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "carta" vem do latim "charta", que significa "papel", enquanto "não enviada" indica que o conteúdo escrito não será efetivamente entregue ao destinatário.

Sinonimologia: 01. Carta não postada; 02. Carta não endereçada; 03. Carta não remetida.

Neologia: A expressão "escrita de carta não enviada" constitui um neologismo técnico da Terapia Narrativa.

II. Fatuística

Pensenologia: A escrita de carta não enviada mobiliza pensamentos relacionados à revisão de eventos passados, à expressão de emoções reprimidas e à elaboração de narrativas pessoais.

Fatologia: Na terapia narrativa, a escrita de carta não enviada é uma técnica terapêutica na qual o paciente é convidado a redigir uma carta destinada a uma pessoa significativa em sua vida, na qual ele expressa emoções não expressas, pensamentos não compartilhados ou questões não resolvidas relacionadas a eventos passados. Essa carta não é efetivamente enviada ao destinatário, mas serve como uma ferramenta para que o paciente possa

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

organizar suas ideias, processar suas emoções e explorar aspectos não resolvidos de sua história pessoal.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A escrita de carta não enviada pode ser combinada com outras técnicas terapêuticas, como a escrita automática, o diário terapêutico e a terapia do esquema, ampliando as possibilidades de expressão emocional e autorreflexão do paciente.

Principiologia: A escrita de carta não enviada está alinhada com os princípios fundamentais da Terapia Narrativa, especialmente os de coconstrução de significados, valorização da expressão individual e resgate de experiências não compartilhadas.

Tecnologia: A escrita de carta não enviada pode ser realizada de forma presencial ou online, durante as sessões terapêuticas, e adaptada de acordo com as necessidades e preferências do paciente e do terapeuta.

IV. Perfilologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Elencologia: O terapeuta narrativo especializado em conduzir a escrita de carta não enviada; o paciente que busca elaborar emoções não expressas relacionadas a eventos passados.

V. Argumentologia

Exemplologia: Um exemplo de escrita de carta não enviada na terapia narrativa é quando o terapeuta convida o paciente a redigir uma carta para um ente querido que faleceu, expressando emoções não compartilhadas ou pendências emocionais não resolvidas.

Culturologia: A escrita de carta não enviada reflete valores de autenticidade, expressão emocional e resgate de vivências pessoais presentes na abordagem narrativa, contribuindo para o processo terapêutico e o desenvolvimento emocional do paciente.

VI. Acabativa

Remissiologia: Para aprofundamento, consulte os verbetes "Terapia Narrativa", "Escrita Terapêutica" e "Expressão Emocional" na Enciclopédia da Conscienciologia.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

A escrita de carta não enviada é uma ferramenta eficaz da Terapia Narrativa, que oferece ao paciente a oportunidade de expressar emoções não ditas em relação a eventos passados, promovendo a elaboração emocional e o resgate de experiências significativas no processo terapêutico.

Enciclopédia da Conscienciologia